

PAVILHÃO AVIAÇÃO S.T.A.R.: uma estrela pouco conhecida na constelação de obras sobre Le Corbusier

Mônica Luce Bohrer
monica@bml8.com.br

Resumo: Dentro de um quadro amplo de determinados fundamentos do Movimento Moderno, consubstanciados na rica produção projetual, teórica e artística de Le Corbusier, a realização de projetos para Pavilhões do mestre suíço carrega conteúdos emblemáticos de alguns destes princípios, de sua própria obra e de seu pensamento. Evidencia-se que o arquiteto se utilizava do caráter representativo e da oportunidade proveniente deste tipo de obra para prospecção e divulgação de suas teorias e pensamentos. O projeto para o Pavilhão S.T.A.R. é um dos que reflete este conceito. Durante o período do entre guerras, Le Corbusier estava desenvolvendo estudos sobre a industrialização da construção, para a fabricação de casas para trabalhadores. Entre os anos de 1928 e 1929 o arquiteto desenvolve juntamente com Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand o projeto para as *Maisons Loucheur*, casas econômicas, padronizadas para serem produzidas em série. O desenvolvimento dessa habitação exigiu um estudo minucioso das necessidades dos moradores bem como dos padrões construtivos. Os estudos feitos no atelier da rue de Sèvres quanto ao sistema construtivo partem das experiências já realizadas pela equipe em construções a seco sendo o Pavilhão para as Indústrias Nestlé uma delas. Os arquitetos desenvolvem para a estrutura resistente da *Maisons Loucheur* um sistema de pilares e vigas metálicas que sustentavam lajes e paredes também pré-moldadas, sistema no qual os arquitetos basearam-se para a construção do Pavilhão S.T.A.R., desenvolvido pouco tempo depois do fim deste projeto. Apesar da existência de bibliografia vasta e abundante sobre Le Corbusier e sua obra, esta obra é pouco mencionada. O Pavilhão foi construído em junho de 1930. A investigação sobre este pouquíssimo conhecido projeto de Le Corbusier, parece ser mais um dos buracos negros, que persistem em aparecer, na aparente infinita constelação de estudos sobre o mestre suíço.

Abstract: Within a broad framework of certain foundations of the Modern Movement, embodied in Le Corbusier's rich projectual, theoretical and artistic production, the realization of projects for the Swiss master's Pavilions carries emblematic content of some of these principles, of his work and his thinking. It is evident that the architect used the representative character and the opportunity provided by this type of work to prospect and disseminate his theories and thoughts. The project for the S.T.A.R. pavilions is one that reflects this concept. During the interwar period, Le Corbusier was developing studies on the industrialization of construction for the manufacture of worker houses. Between 1928 and 1929 the architect develops with Pierre Jeanneret and Charlotte Perriand the project for *Maisons Loucheur*, economical houses, standardized to be produced in series. The development of this housing required a thorough study of residents' needs as well as building standards. The studies done at the atelier at rue de Sèvres on the building system are based on the experiences already carried out by the team in dry construction and the Nestlé Industry Pavilion is one of them. The architects developed for *Maisons Loucheur*'s sturdy structure a system of pillars and metal beams that supported also precast slabs and walls, a system on which architects relied for the construction of the S.T.A.R. Pavilion, developed shortly after the end of this project. Despite the existence of vast and abundant bibliography on Le Corbusier and his work, this work is little mentioned. The Pavilion was built in June 1930. The investigation into this very little known project by Le Corbusier seems to be one of the persistent black holes in the seemingly endless constellation of studies of the Swiss master.

PAVILHÃO AVIAÇÃO S.T.A.R.: uma estrela pouco conhecida na constelação de obras sobre Le Corbusier

Introdução

Dentro de um quadro amplo de determinados fundamentos do Movimento Moderno, consubstanciados na rica produção projetual, teórica e artística de Le Corbusier, a realização de projetos para Pavilhões do mestre suíço carrega conteúdos emblemáticos de alguns destes princípios, de sua própria obra e de seu pensamento.

No Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, encontramos a definição de pavilhão:

1. construção leve, ger. feita com rapidez, para servir de abrigo;
2. construção isolada que integra um conjunto de prédios;
3. construção temporária, de materiais leves, ger. tábuas e lona, de fácil transporte; barraca, tenda;
4. prédio construído como anexo da edificação principal;
5. construção ampla e ger. provisória em feiras e exposições.¹

ALBERNAZ e LIMA, no Dicionário Ilustrado de Arquitetura: Volume II, definem pavilhão como:

1. Construção leve, em geral não compartimentada, muitas vezes desmontável usada principalmente para exposições. [...]
2. Construção isolada integrante de um conjunto arquitetônico, em geral com uso secundário ou específico em relação ao edifício principal, com dimensões menores e características formais próprias. Pode situar-se no exterior, o mais frequente, ou no interior do edifício principal.
3. Corpo integrante de um edifício, identificado pela apresentação de características formais próprias. Frequentemente está situado no alto da edificação.
4. Ala integrante do edifício, com uso específico. O termo é mais aplicado referido a ala de hospital destinada a determinada especialidade médica. (ALBERNAZ e LIMA, 1998, p.446)

Por possuir uma lógica interna própria, a arquitetura pavilhonar caracteriza-se por ser singular, capaz de promover inovação e novas possibilidades construtivas. Os pavilhões apresentam certas ideias representativas da vanguarda moderna, em circunstâncias específicas ditadas pela sua natureza construtiva e muitas vezes efêmera, em seu tempo e lugar. Construções ora vocacionadas para processos de representação, ora para manifestos, os pavilhões acentuam em seu sintetismo a dimensão simbólica e visual da arquitetura.

Dentro do panorama da história da arquitetura mundial, Pavilhões tornaram-se exemplos iconográficos de teorias arquitetônicas, oferecendo ambiente privilegiado para o estudo das relações entre forma e conteúdo em determinados contextos culturais. Nesse sentido,

¹ Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 1.0.

exposições e mostras foram terreno fértil para esse propósito². Por possuírem um caráter experimental, tornaram-se um manifesto, transformando as novas ideias em formas concretas de representação, “cujo valor ultrapassa largamente a ocasião da qual se partiu e estimula toda a pesquisa arquitetônica seguinte³”.

Em texto publicado na Revista *Die Form* de 1928, Mies van der Rohe ressaltava a importância das exposições:

Nos encontramos imersos em uma transformação que modificará o mundo. Realçar esta transformação e fomentá-la será tarefa das exposições que estão por vir. Somente se você puder iluminar com clareza essa transformação, elas terão um efeito produtivo. As exposições só terão sentido e estarão justificadas se seu conteúdo abordar o problema central do nosso tempo: a intensificação da vida. As exposições devem ser demonstrações de forças dirigentes e levar a uma revolução na maneira de pensar. (VAN DER ROHE, 1928)

Evidencia-se assim que estes eventos representavam um intercâmbio cultural e tiveram papel fundamental na obra dos arquitetos modernos, influenciando suas produções seguintes. Segundo FRAMPTON (2015), duas das três obras primas projetadas por Mies na fase inicial de sua carreira são obras temporárias. O Pavilhão do Estado Alemão para a Exposição Internacional de Barcelona, em 1929, onde Mies tinha como objetivo representar uma Alemanha mais aberta e moderna com uma edificação que transmitisse a ideia de um novo país. MOOS (2009) expõe que com esta obra Mies cria “o símbolo derradeiro da união mística de ‘exibicionismo’ e Arquitetura Moderna”, apresentando uma edificação com traçado regular em que oito colunas suportam uma cobertura horizontal. Na segunda, a casa para a *Exposição da Construção de Berlim* em 1931, Mies utiliza a mesma organização espacial centrífuga do pavilhão, estendendo a planta livre até os quartos, estratégia utilizada por ele também na casa Tugendhat de 1930 em Brno, ex Tchecoslováquia e em sua série de casas com pátios elaboradas por ele nos anos seguintes. Com esses projetos, Mies utiliza-se das oportunidades apresentadas por construções efêmeras para colocar em prática o método moderno de composição arquitetônica.

Assim como na obra de Mies, a arquitetura para exposições e mostras tem grande influência da produção de Le Corbusier. Nota-se que o arquiteto utiliza-se de sua arquitetura expositiva para transmitir o princípio de sua própria obra e seus pensamentos para a sociedade. Além disso, segundo COLQUHOUN (2004), Le Corbusier trata seus projetos “não somente como a solução para determinado conjunto de problemas, mas também como um elemento prototípico em uma nova totalidade”⁴. Para Le Corbusier “a arquitetura seria não somente o símbolo, mas também o instrumento de uma nova sociedade” COLQUHOUN (2004). Os projetos para pavilhões refletem este conceito.

Pavilhão L’Esprit Nouveau, 1925 – Apresentação de um novo conceito

Durante o período do entre guerras, Le Corbusier estava desenvolvendo estudos sobre a industrialização da construção para a fabricação de casas para trabalhadores adaptadas as crises de habitação e da indústria do aço, que havia deixado de vender devido ao fim da guerra⁵. Padronização e industrialização tornam-se conceitos de suma importância nas investigações do arquiteto. Para Le Corbusier,

o padrão se estabelece sobre bases certas, não arbitrariamente, mas com segurança das coisas motivadas e de uma lógica controlada pela análise e

² BENEVOLO, Leonardo. *História da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Perspectiva, 2016, p. 428.

³ BENEVOLO, Leonardo. *História da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Perspectiva, 2016, p. 462.

⁴ COLQUHOUN, Alan. *Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p.160.

⁵ CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre. *Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929*. Zurich: Les Éditions D’Architecture, 1929, p. 199.

pela experimentação. [...] Estabelecer um padrão, é esgotar todas as possibilidades práticas e razoáveis. (LE CORBUSIER, 1973, p.89)

Em 1925 Le Corbusier e Pierre Jeanneret apresentaram o *Pavillon de l'Esprit Nouveau*, um manifesto em prol da Arquitetura Moderna, onde afirmavam o “valor de uma obra de arte pura”.⁶ Com ele pretendiam mostrar que o campo da arquitetura abrangia desde o menor utensílio doméstico até uma grande cidade, destacando que, naquele momento, a indústria era capaz de fornecer todos os utensílios necessários em uma habitação, com a vantagem de serem mais bonitos e baratos⁷. O Pavilhão *L'Esprit Nouveau* propunha a *reforma da habitação*⁸ com a reprodução de uma célula do *immeuble-villa*, apresentando um apartamento padronizado para atender às necessidades do homem moderno, uma nova forma de viver nas cidades, uma “casa em série, para um homem comum, padrões arquiteturais, construção inteiramente industrial”⁹. Para Le Corbusier, a padronização era fundamental para o futuro da arquitetura:

Sem padronização, a arquitetura contemporânea permanece no estágio de sugestão, ideias confusas, proposições incoerentes. Um padrão representa a evolução bem-sucedida, a escolha de elementos viáveis, a decisão de buscar a perfeição em uma direção definida. (LE CORBUSIER, 1925, p.140)

Funções padronizadas,
necessidades padronizadas,
objetos padronizados,
dimensões padronizadas. (LE CORBUSIER, 2004, p.114)

No comunicado à imprensa, LE CORBUSIER (1926) apresentou o pavilhão como “uma demonstração viva das transformações radicais que devem ocorrer na concepção e nos meios construtivos do edifício”¹⁰. A célula básica de habitação traduzia o sentimento moderno, apresentava um novo estilo de vida, um apartamento onde todo o mobiliário foi pensado para cumprir da melhor maneira as tarefas diárias. A organização espacial interna era comandada por *casiers standard*. Paredes divisórias foram substituídas por armários modulares feitos em madeira com estrutura de apoio de tubos metálicos, que pareciam ter saído dos escritórios direto para a casa. Esses armários retangulares que permitiam a racionalização do espaço de armazenagem e pareciam contêineres subdivididos, empilháveis e justapostos que podiam conter roupas, louças, escrivaninhas, balcões, substituindo “os inúmeros móveis de diferentes formas e nomes”¹¹, tendo sua função revelada apenas quando estavam abertos. O pavilhão foi apresentado em dois volumes de dupla altura: a Célula de Habitação e a “grande rotunda de urbanismo”¹², onde foram expostos os planos urbanos. A Célula de Habitação era um prisma puro de aproximadamente treze metros de largura por quinze metros de profundidade e dezenove metros de altura. As aberturas estavam localizadas na frente e nos fundos do pavilhão; as laterais eram fachadas cegas, dando ao volume as condições para ser multiplicado, alinhado ou sobreposto. O volume prismático do pavilhão sofreu uma subtração para acomodar o terraço coberto, o “jardim suspenso” das casas elevadas, onde uma árvore, já existente no terreno, foi incorporada ao projeto. Acoplada em uma das laterais cegas da Célula de Habitação estava a “rotunda”, volume de

6. Ver: CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurique: Les Éditions d'Architecture, 1929, p. 99.

7. MOOS, Stanislaus von. **Le Corbusier**. Barcelona: Lumen, 1977, p. 103.

8. CORBUSIER, Le. **Precisões**. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 99.

9. CORBUSIER, Le. **Por uma Arquitetura**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973, p. 179.

10. Em francês no original (tradução livre): *une démonstration saisissante des transformations radicales qui doivent être apportées dans la conception et dans les moyens constructifs du bâtiment*. CORBUSIER, Le. **Almanach d'Architecture Moderne** – Collection de L'Esprit Nouveau. Paris: Les Editions G. Crès et Cie, 1925, p. 130.

11. Em francês no original (tradução livre): *les innombrables meubles affublés aux formes et aux noms variés*. CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurique: Les Éditions d'Architecture, 1929, p. 98.

12. CORBUSIER, Le. **Precisões**. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 99.

aproximadamente onze metros de largura por dezoito metros de profundidade e oito metros de altura, com paredes curvas na face de menor dimensão que davam a sensação deste ser um volume ainda menor.

Além de estar presente no mobiliário, a industrialização também estava presente nos elementos de arquitetura. A escada metálica foi inspirada em um chassi de bicicleta, era um elemento vazado produzido com perfis tubulares soldados. Portas e janelas foram produzidas pela indústria Roneo. As tradicionais portas em madeira com molduras pomposas foram substituídas por portas metálicas com molduras “quase invisíveis” que desaparecem nas paredes. As janelas saem das fábricas diretamente para as casas, possuem um caráter industrial e são moduladas em múltiplos de cinco metros, medida “normalmente fornecida pelo intercolúnio dos sistemas econômicos de pisos de concreto armado”¹³.

No prefácio da segunda edição de *Por uma Arquitetura*, de 1924, Le Corbusier diz: “estudar a casa para o homem corrente, qualquer um, é reencontrar as bases humanas, a escala humana, a necessidade-tipo, a função-tipo, a emoção-tipo. Eis aí. Isso é capital. Isso é tudo”¹⁴, para ele o problema da planta moderna só seria resolvido através do estudo do mobiliário. No Pavilhão *L'Esprit Nouveau*, Le Corbusier apresenta ao público uma versão desse estudo.

Seguindo o conceito apresentado no Pavilhão *L'Esprit Nouveau* de 1925, com o qual defendia que transformações deveriam acontecer tanto na concepção quanto nos meios construtivos das edificações¹⁵ através da aplicação de técnicas industriais à arquitetura, Le Corbusier e Pierre Jeanneret testam novos conceitos no Pavilhão para Nestlé S.A. apresentado na Feira Comercial de Paris de 1928. Encomendado para servir a nove exposições em um intervalo de três anos esse Pavilhão foi pensado como uma construção a seco, com sistema de montagem e desmontagem planejado para esta finalidade. Com estrutura metálica, telhado borboleta, fechamentos em vidro e placas de madeira, o pavilhão possuía certa identidade formal com ênfase na tecnologia.

Pavilhão Nestlé, 1928 – Novas tecnologias postas a prova

O Pavilhão Nestlé era uma peça publicitária onde os produtos da marca deveriam ser apresentados ao público. A edificação consistia em muitos aspectos em um grande outdoor no qual o espectador poderia percorrer um quadro dominado por palavras e produtos, onde publicidade e arquitetura se fundiam em um único objeto, cuja principal função era provocar¹⁶. As paredes laterais inclinadas e a ausência de esquadria nos dois módulos externos da fachada principal conduziam o visitante a entrar em uma espécie de mural virtual, onde a colagem de vários elementos, produtos, fotos, palavras transformavam o pavilhão não só em propaganda, mas também em arte.

O pavilhão era composto de um único prisma retangular com dimensão de treze metros e cinquenta de comprimento por sete metros de largura e cinco metros e vinte e cinco de altura, assentado sobre base de concreto ou alvenaria o conectando ao solo. A fachada principal era configurada por testeira opaca com um metro e vinte e cinco centímetros de altura nos dois módulos externos, que marcavam os acessos ao pavilhão, e por dois metros e vinte e cinco centímetros de altura nos módulos centrais com quatro placas de vidros transparentes de dois metros e setenta e cinco por dois metros e vinte e cinco centímetros na parte inferior, que configuravam o fechamento do pavilhão. Centralizadas com a primeira e a última placa de vidro da fachada, duas latas de leite Nestlé flutuavam fixadas à testeira, compondo a imagem da face principal do pavilhão. Nas fachadas laterais, a regularidade do volume era quebrada pelo telhado em formato borboleta composto por dois planos inclinados. O acesso à edificação

¹³. Em francês no original (tradução livre): *normalement par l'entre-poteaux des systèmes économiques de planchers en ciment armé*. CORBUSIER, Le. **Almanach d'Architecture Moderne** – Collection de L'Esprit Nouveau. Paris: Les Editions G. Crès et Cie, 1925, p. 140.

¹⁴. CORBUSIER, Le. **Por uma Arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 1973.

¹⁵. CORBUSIER, Le. **Almanach d'Architecture Moderne** – Collection de L'Esprit Nouveau. Paris: Les Editions G. Crès et Cie, 1925.

¹⁶. NAEGELE, Daniel. **Building Books: Le Corbusier's 'Word-Image' Pavilions, an Architecture of Representation**. Iowa State University, Digital Repository, 2003.

era indicado pela inclinação dos fechamentos laterais, que conduziam o visitante ao espaço interior.

O pavilhão apresentava planta de base retangular dividida horizontalmente em três: ao fundo a Sala de Vendas, ao centro o Salão de Distribuição e à frente a Área de Exposição de Produtos. O acesso a cada ambiente era independente e estava presente nas duas fachadas laterais do pavilhão. A porta de acesso à Sala de Vendas estava localizada em uma das paredes inclinadas. Conformada espacialmente por planta composta de dois triângulos, a Sala de Vendas possuía ao fundo uma parede formada quatro módulos de vitrines emoldurados por dois painéis retro iluminados localizados nos dois módulos das extremidades. O lado oposto ao das vitrines compartimentava-se com o Salão de Distribuição por meio de uma parede de vidro transparente de dois metros de altura. O acesso ao Salão de Distribuição encontrava-se ao lado do acesso à Sala de Vendas. Com planta triangular, o Salão de Distribuição encaixava-se entre os dois triângulos da Sala de Vendas e estava separado da Área de Exposição de Produtos por meio de um banco em madeira compensada, com dois meios cilindros de cada lado com altura até o teto que serviam de vitrine. Por último, a Área de Exposição de Produtos consistia em um corredor aberto ao público que atravessava o pavilhão e era conformado pelo encosto do banco do Salão de Distribuição e o pano de vidro da fachada principal. A partir deste corredor, o visitante conseguia ter uma visão geral do conjunto, uma vez que todas as divisórias internas eram permeáveis visualmente.

Sob o ponto de vista da estrutura resistente, a construção era composta por catorze montantes treliçados metálicos de cinco por cinquenta centímetros e sete tubos de ferro polidos com dez centímetros de diâmetro distribuídos em uma malha Ax B, onde A era igual a dois metros e vinte e cinco centímetros e B era igual a três metros e cinquenta centímetros. Esta estrutura suportava as treliças do telhado, e a cobertura era constituída de dois planos inclinados compostos de chapas de metal corrugado e peças de vidro, que proporcionavam uma boa iluminação interior através de oito recortes circulares no forro horizontal de material opaco. No centro da cobertura, uma calha em chapa de aço galvanizada recolhia as águas do telhado, que eram escoadas por dois dos tubos de ferro polido da estrutura principal. Os fechamentos laterais do pavilhão, bem como a testeira, eram feitos com painéis revestidos com material impermeável à chuva e resistente aos ventos. Os montantes treliçados da estrutura eram revestidos com o mesmo material utilizado nos revestimentos laterais e no forro, com exceção dos dois montantes das extremidades da fachada principal, que permaneciam aparentes.

Neste projeto, Le Corbusier utilizava os produtos Nestlé como elementos arquitetônicos: Quatro vitrines de dois metros e vinte e cinco centímetros de largura por dois metros de altura com armários em contraplacado de madeira até a altura do forro, complementados em ambos os lados por dois painéis retro iluminados de dois metros e vinte e cinco centímetros de largura por quatro metros de altura, formavam um grande outdoor que servia de plano de fundo para a Sala de Vendas. O forro em contraplacado de madeira revestido recebeu oito aberturas redondas de aproximadamente um metro e cinquenta centímetros de diâmetro, que eram fechadas com lonas estampadas com vinhetas iluminadas através das peças de vidro da cobertura. Quatro prateleiras de vidro colocadas atrás dos fechamentos transparentes da fachada principal a transformavam em uma grande vitrine. Nos pilares da extremidade desta vitrine, as letras "NESTLÉ" recortadas em madeira, pintadas na cor vermelha, informavam a filiação corporativa do pavilhão. Nas laterais do pavilhão, duas bandeiras de aproximadamente dois metros e vinte e cinco centímetros de altura por quatro metros e cinquenta centímetros de largura com a marca Nestlé hasteadas em mastros de doze metros de altura completavam a fachada. O uso da cor também foi habilmente adotado para armar a identidade visual do conjunto: a testeira era azul-claro com um grande letreiro da Nestlé pintado em branco; nomes de produtos em amarelo, vermelho, e azul-escuro estavam sobrepostos a este letreiro. As paredes de fechamento lateral inclinadas eram vermelhas e cinza. No interior do pavilhão, o arquiteto utilizou-se dos produtos da marca e de elementos figurativos para completar a decoração. Acima do banco que fazia a separação entre o Salão de Distribuição e a Área de Exposição de Produtos, duas miniaturas de vacas, símbolo dos

leites da marca, foram expostas em pedestais para complementar a decoração. Miniaturas de animais também se faziam presentes na vitrine da fachada principal do pavilhão. Segundo Le Corbusier:

A poesia não está somente no verbo. Mais forte é a poesia dos fatos. Objetos que significam alguma coisa e que são dispostos com tato e talento criam um fato poético. (LE CORBUSIER, 1973, p.95)

Ou seja, sobre a tectonicidade da construção e a abstração formal do projeto, certa literalidade na apresentação de produtos e insumos concedia o contraponto característico de espaços de veiculação comercial em feiras populares. Um protótipo foi construído para a Feira de Paris de 1928 e reutilizado nas feiras de Bordeaux (1929) e Marseille (1929).

Maison Loucheur – Conceito + Tecnologia

Ainda no ano de 1928, impelidos pela lei promulgada pelo Ministro do Trabalho, Louis Loucheur, que incentivava a construção de moradias de baixo custo para trabalhadores¹⁷, Le Corbusier e Pierre Jeanneret prosseguiram com os estudos sobre industrialização da construção desenvolvendo o projeto para as casas Loucheur, casas econômicas, padronizadas ao extremo para serem produzidas em série como automóveis em uma linha de produção. Recém-chegada ao escritório da *Rue de Sevrès 35*, Charlotte Perriand se junta aos arquitetos com uma missão clara: “Minha função no atelier não era ocupar-me da arquitetura senão do ‘equipamento da habitação’. Le Corbusier esperava de mim, com impaciência, que desse vida ao mobiliário” PERRIAND (1998, p.24). A elaboração dessas habitações exigiu um estudo minucioso das necessidades dos moradores, bem como dos padrões construtivos, partindo da edificação até o mobiliário, colocando equipamentos e edificação em total simbiose. Cada centímetro de armazenamento, espaços de mobilidade multiuso, necessidades, gestos, tudo foi estudado nos mínimos detalhes. Le Corbusier propunha a limpeza dos ambientes para que, a partir do espaço vazio, uma nova construção fosse feita “aninhada por um novo espírito”, onde o novo mobiliário fosse reduzido a:

mesas para trabalhar e comer;
cadeiras para comer e trabalhar;
poltronas de diversas formas para descansar de diversas maneiras
e prateleiras para guardar os objetos de nosso uso. (LE CORBUSIER, 2004, p.113)

Diferente do que aconteceu no *Pavilhão L'Esprit Nouveau* apresentado em 1925, onde a grande inovação aconteceu no mobiliário, o projeto para as casas Loucheur incorporou o conceito estrutural utilizado no Pavilhão Nestlé de 1928 e apresentou uma solução industrial completa com um sistema de pilares e vigas metálicos que sustentavam lajes e paredes pré-moldadas como estrutura resistente bem como um sistema de organização interna onde os *casiers*, desempenham papel fundamental na viabilidade do projeto. Aqui os *casiers* apresentam uma nova concepção construtiva, um esqueleto metálico montável de diversas formas para que possam ser empilhados e aparafusados facilmente, fechados com folhas de metal, vidro ou madeira, de fácil transporte e econômicos. “A casa sai da fábrica no vagão, com todos os seus elementos, incluindo os equipamentos interiores, acompanhada por sua equipe de montadores” (LE CORBUSIER, 1929, p. 199), padronização e industrialização total dos elementos.

O projeto apresentado em **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929** as habitações estavam dispostas em dupla, separadas por uma parede de pedra. As únicas paredes internas fixas eram as do volume do banheiro, localizado no centro da planta, em torno do qual se desenvolavam as outras funções. Junto a parede de pedra dois dormitórios, do outro lado, sala de convívio e cozinha. A compartimentação dos ambientes era feita com

¹⁷ Esta lei propunha a construção de 260 mil casas multi-familiares de baixo custo em um período de cinco anos. BARSAC, Jacques. **Charlotte Perriand : L'œuvre complète volume 1 – 1903-1940**. Paris: Éditions Norma, 2015, p.122.

a utilização dos *casiers*, seguindo o mesmo conceito apresentado por Le Corbusier e Pierre Jeanneret no Pavilhão *L'Esprit Nouveau* de 1925. (Figura 01)

Figura 01 – Planta casas Loucheur e Planta Pavilhão S.T.A.R. Fonte: Fundação Le Corbusier

Salão do Outono de 1929 – Resolução da questão do mobiliário

Inspirados pelo projeto para as casas Loucheur Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand se encorajam a fazer uma demonstração em escala real dos equipamentos necessários para a casa ideal, programada para a primavera de 1929. Sem dinheiro para bancar os altos custos da exposição, os arquitetos buscaram apoio junto às indústrias moveleiras. Sem sucesso, o trio não desistiu da mostra e decidiu apresentá-la no Salão do Outono daquele mesmo ano¹⁸.

Para Le Corbusier, a exposição deveria ser financiada por uma indústria que se encarregasse de produzir os protótipos necessários para a mostra e que estivesse disposta a dar continuidade à produção após o seu fim. Em entrevista à revista *Architectural Review*, Charlotte Perriand comenta:

Não tínhamos dinheiro para a nossa exposição no *Salon d'Automne* de 1929, por isso tentamos encontrar um “editeur” para os mobiliários desenhados. Thonet assumiu esse papel e, assim, cobriu os custos da exposição. Eles levaram nossos protótipos após a exposição e fabricaram a partir deles em pequena escala, mas como nunca foram colocados em produção em massa, nossas cadeiras eram sempre relativamente caras. Conseguimos que eles fizessem um protótipo da *chaise longue* em *bentwood*, que parecia mais apropriado para seus métodos de produção, mas nunca o fabricaram. (PERRIAND, 2014)

Assim como o Pavilhão *L'Esprit Nouveau* de 1925, a mostra apresentada no Salão do Outono de 1929 era um manifesto ao espírito de uma nova época. Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand apresentam o que seria o novo “equipamento para uma habitação”, a solução completa para o problema do mobiliário existente até o momento, problema que, segundo Le Corbusier, era questão fundamental para o desenvolvimento da planta ideal para a habitação.

Só podemos abordar com eficácia a renovação da planta da casa moderna após explorarmos a questão do mobiliário. Temos aí um nó górdio. É preciso

¹⁸ BARSAC, Jacques. **Charlotte Perriand: L'œuvre complète** volume 1 – 1903-1940. Paris: Éditions Norma, 2015, p. 142.

cortá-lo, caso contrário toda a busca de uma ideia moderna será inútil. (LE CORBUSIER, 2004, p.111)

Com noventa metros quadrados, foi apresentada uma “célula de habitação” onde os “equipamentos” eram todos produzidos com materiais incomuns a uma casa, tais como aço e vidro, longe das restrições econômicas das casas para trabalhadores Loucheur, ideia inicial da exposição. O programa possuía funções determinadas: “descanso, comida, higiene”, e uma sala comum, “alegria, trabalho, espaço”. Uma habitação destinada ao “Novo Homem”, o homem que entende a época em que vive, seu local de descanso¹⁹.

A “célula de habitação” consistia em um apartamento moderno de luxo para três habitantes. Com planta livre, praticamente quadrada, sem paredes, sem portas. Os espaços internos do estande fluíam organizados por *casiers* que assumiam o papel de elementos arquitetônicos de compartimentação. Espacialmente a habitação era dividida em dois retângulos. Dois terços eram ocupados pela sala destinada às funções comer, estar e trabalhar; no terço restante estavam cozinha, descanso e higiene. Os pés-direitos eram determinados por um sistema de proporções baseados nas dimensões dos *casiers*, cuja altura era de setenta e cinco centímetros: a zona de serviço possuía altura de três *casiers*, aproximadamente dois metros e vinte e cinco centímetros; a grande sala, o dobro da altura, aproximadamente quatro metros e meio.

O acesso estava localizado no centro do estande, aberto diretamente para a sala, um espaço único com aproximadamente cinco metro e meio de largura. À direita, uma faixa, com três alturas de *casiers*, separava a sala dos demais ambientes. Acessível através de um vazio existente entre a parede exterior do estande e a primeira linha de *casiers*, o dormitório possuía ao fundo um armário em estrutura metálica e portas em vidro, que Charlotte Perriand ambientou com suas próprias roupas, e a cama do casal, que foi apresentada com a lateral encostada na linha de *casiers*, possuía rodízios que evidenciavam a ideia de adaptabilidade.

Os *casiers* apresentados no Salão do Outono de 1929 eram a evolução dos *casiers* desenvolvidos por Le Corbusier para o Pavilhão *L'Esprit Nouveau* de 1925. As peças eram compostas por módulos de setenta e cinco centímetros de altura por setenta e cinco centímetros de largura e cinquenta e cinco centímetros de profundidade. Integralmente em aço, esses módulos eram empilhados, colocados lado a lado e preenchidos conforme as suas funções, demonstrando sua versatilidade e possibilidades de combinações. Ora possuíam fechamento em vidro, ora em metal brilhante ou espelho, em alguns momentos eram prateleiras vazadas, em outros, biblioteca; ou ainda eram preenchidos com gavetas para guardar a louça. O *casier* que fazia a compartimentação da sala com a cozinha era composto por nove módulos distribuídos em uma malha 3x3, preenchendo o espaço do piso ao teto. Já a divisória entre dormitórios e sala era composta por duas alturas, descolando-se do teto em uma malha 7x2, sendo os dois últimos módulos da linha de baixo subtraídos na área de descanso menor. Quando apresenta o projeto em suas Obras Completas²⁰, Le Corbusier diz:

A execução da construção tubular permite novas formas mais leves, mais econômicas e mais eficazes.

O *casiers* são realizados em metal, vidro, lona, etc.

Procurou-se uma indústria capaz de produzir os *casiers* padronizados em grande quantidade.

Um *casier* na sala. O princípio dos compartimentos tem uma importância capital. Com a mesma estrutura padrão, é possível criar equipamentos extremamente diferentes segundo a utilidade a qual se destina.

Além das diferentes utilidades, varia igualmente a maneira de se dispor estes *casiers*. Eles podem ser colocados livremente, estarem fixados à parede ou ainda servirem de divisória entre peças, abrindo de um lado ou de outro, etc., uma diversidade enorme de combinações, variedade de utilizações; um

¹⁹. PERRIAND, Charlotte. Wood or Metal? The Studio, vol. 97, 1929.

²⁰ CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1929-1934**. Zurique: Les Éditions D'Architecture, 1935, p. 15.

princípio de unidade constituindo um conjunto, calmo. A casa fica livre de confusão de muitos itens volumosos. (LE CORBUSIER, 1935)

A exposição *Un équipement intérieur d'une habitation* foi amplamente divulgada pela imprensa especializada na época, porém não foi recebida de forma unânime. Leander Vaillat em *Les Temps* acusa o trio de produzir uma imitação primária de obras alemãs. Para Le Corbusier, o Salão do Outono de 1929 demonstrou “de maneira decisiva o princípio do ‘equipamento de uma casa moderna’”²¹. Durante a apresentação de sua conferência “A aventura do mobiliário” proferida em Buenos Aires concomitantemente à mostra em Paris, o arquiteto anuncia: “a noção do mobiliário desapareceu. Foi substituída por um vocábulo novo: ‘o equipamento doméstico’”²².

Pavilhão Aviação S.T.A.R. – Um casier edificado

Com esta sequência de projetos e estudos abrangendo industrialização e padronização da construção, munidos de repertório sobre pré-fabricação, o escritório da *rue de Sevrès 35* foi procurado no início dos anos 1930 pela Sociedade de Transportes Aéreos Rápidos, a S.T.A.R. para a construção de um pavilhão no Aeroporto de La Bourget que abrigasse seu escritório e uma sala de espera para viajantes. Com contrato assinado em 18 de abril de 1930, o trio de arquitetos concebe uma edificação com estrutura metálica inspirada nos *Casiers* apresentados pela equipe no Salão do Outono de 1929. (Figura 02)

²¹. CORBUSIER, Le. **Precisões**. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 118.

²². *Ibid.*, p. 126.

Figura 02 – Casiers Pavilhão L'Esprit Nouveau, Casiers Salão do Outono de 1929 e Pavilhão S.T.A.R. Fonte: Fundação Le Corbusier.

A primeira versão do projeto consistia em um prisma puro de base retangular com as mesmas proporções dos *casiers* da exposição *Un équipement intérieur d'une habitation*: três módulos de altura por seis módulos de largura. Os montantes metálicos da estrutura formam uma grelha que, assim como os *casiers* possuía fechamentos distintos conforme a sua finalidade: os vidros dos módulos centrais eram janelas portanto possuíam fechamento em vidro translucido; os módulos superiores e inferiores eram fechados com vidro opaco; portas possuíam fechamento em madeira e, assim como as portas dos *casiers* de roupas do dormitório do casal da "célula de habitação de 1929, possuíam dois módulos de altura. Este prisma leve e puro formava um recipiente totalmente envidraçado que se encontrava pousado sobre uma base de alvenaria²³. Internamente o mobiliário surgia da estrutura portante da edificação e, assim como nas casas Loucheur, no centro da planta estava localizado o banheiro, que também seria de divisória parcial entre o escritório e a área de espera dos passageiros. A entrada principal estava localizada no centro da fachada e contava com um dossel apoiado na barra perpendicular de um mastro, onde uma bandeira sinalizava a presença da edificação aos viajantes. Em seu livro, *Une vie de création*, Charlotte Perriand conta:

Durante uma de suas viagens, Corbu confiou-me, em sua ausência, o projeto de um pavilhão de aviação pré-fabricado a ser implantado em La Bourget. Eu criei uma pequena maravilha, Pierre me encorajou na minha abordagem: elementos padronizados, bem aninhados um no outro, montados no local. O coração batendo de satisfação, eu estava esperando pelo veredicto de Corbu. Ele só podia ser elogioso. Foi uma surra de vara verde. A plasticidade dos volumes não estava adequada. Ele começou a mover divisórias, painéis de vidro, armários. Eu resisti, bati meu pé no chão. "O jogo é necessário para a vida, como as juntas de dilatação são para o concreto, a pupila é fechada sob o efeito da luz. Toda a montagem deve prever jogos que devem ser assertivos..." Eu poderia começar do zero. O que eu acho? Às oito horas da noite, ulcerada, machucada e transtornada, recuei. Eu era inútil, não fui feita para este trabalho. Três dias depois, me reapresentei no escritório, Le Corbusier me disse: "O que está fazendo aqui? Vá sentar". (PERRIAND, 1998, p.30)

Após a negativa de Le Corbusier, o projeto é refeito, porém o conceito permanece o mesmo. Assim como o Pavilhão Nestlé, o Pavilhão S.T.A.R. era uma construção a seco, no entanto, neste caso a estrutura resistente da edificação era mista: pilares em madeira de abeto e vigas metálicas. Composto por um único prisma retangular, com dimensão de nove metros e noventa centímetros de largura por quatro metros de profundidade e três metros e cinquenta centímetros de altura, a edificação também estava assentada sobre uma base de alvenaria. A fachada principal apresentava uma grelha de três por três módulos. Verticalmente esta grelha estava igualmente dividida em três módulos de três metros e trinta centímetros. Horizontalmente os módulos possuíam alturas diferentes, noventa centímetros, um metro e vinte centímetros e um metro, respectivamente de baixo para cima. Os módulos inferiores e superiores possuíam vidro aramado do lado externo e internamente eram revestidos com contraplacado de madeira. O módulo central era em vidro transparente. O módulo externo direito da fachada principal foi dividido em dois planos: no primeiro, a porta de acesso com duas folhas de abrir em contraplacado de madeira revestido de metal ocupava os dois primeiros módulos de altura, uma bandeira de vidro aramado completava o conjunto; no segundo, um plano de vidro transparente preenchia o vão inteiro. O acesso estava marcado por uma marquise coberta com chapa metálica com três metros e noventa centímetros de comprimento por um metro e noventa centímetros de largura. A marquise estava apoiada sobre uma barra metálica perpendicular ao mastro da bandeira que sinalizava a presença do Pavilhão ao longe. A fachada posterior seguia a mesma modulação

²³ BARSAC, Jacques. **Charlotte Perriand : L'œuvre complète volume 1 – 1903-1940**. Paris: Éditions Norma, 2015, p.178.

da fachada principal, porém com o módulo da direita subdividido pela estrutura da parede do banheiro. As fachadas laterais eram em SOLOMITE, painéis retangulares com armação de arame e palha comprimida. As placas de SOLOMITE também foram utilizadas na cobertura, porém revestidas por uma camada de betume para a impermeabilização. As paredes, internamente, também eram em contraplacado de madeira, conferindo um ar de sofisticação ao ambiente interno do Pavilhão. O piso era em parquet de abeto de vinte e quatro milímetros e o forro era composto por contraplacados de madeira de cinco milímetros fixado sob as vigas metálicas da cobertura²⁴.

A estrutura resistente do pavilhão era composta por oito pilares principais em madeira de abeto, com dimensão de vinte por oito centímetros, distribuídos em uma malha Ax B, onde A era igual a três metros e trinta centímetros e B a quatro metros. Estes pilares recebiam as vigas metálicas da cobertura. O Pavilhão apresentava uma planta de base retangular dividida em três módulos verticais. No primeiro módulo encontrava-se o escritório, com uma entrada lateral independente, que estava separado do salão principal por uma faixa ocupada pelo sanitário com divisórias em contraplacado de madeira. O salão principal ocupava os dois módulos seguintes, com acesso pela porta dupla marcada na fachada principal pela marquise. O Pavilhão S.T.A.R. foi construído pelo Atelier Henri Niepce em junho de 1930 a um custo de \$30.500 francos.²⁵ Segundo BARSAC (2015), houve uma diferença entre o orçamento e o custo real da obra e a sociedade S.T.A.R. rompeu relações com o escritório de Le Corbusier. Talvez por isso esta obra nunca tenha aparecido em nenhum dos oito volumes das Obras Completas do arquiteto. Em 1933, a edificação foi comprada pela recém-criada empresa de aviação Air France para seu primeiro terminal de passageiros do Aeroporto de La Bourget.

Conclusão

Como podemos observar o Pavilhão S.T.A.R. percorre a mesma linha evolutiva de conceitos, padrões e proporções dos *caisiers* metálicos apresentados pelo escritório da *Rue de Sevrès* desde o Pavilhão do *L'Esprit Nouveau* de 1925 até o Salão do Outono de 1929. A materialidade presente neste projeto também não se afasta dessa linha. Vidro, madeira, metal, davam ao Pavilhão um ar estéril e de inovação. Externamente o pavilhão era uma estrutura de luz pré-fabricada, internamente possuía um ar aconchegante e acolhedor que demonstrava o cuidado de Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand em apresentar novos conceitos arquitetônicos, porém sempre com consciência em relação ao senso comum do usuário. (Figura 3)

²⁴ Fundação Le Corbusier, documento nº J3-18 72.

²⁵ Valor encontrado em orçamento do Atelier Henri Niepce, responsável pela construção do Pavilhão, com data de 12 de maio de 1930. Fundação Le Corbusier, documento nº J3-18 72.

Figura 03 – Casiers Pavilhão L'Esprit Nouveau (1925), Pavilhão Nestlé (1928), Casiers Salão do Outono de 1929 e Pavilhão Aviação S.T.A.R (1933). Fonte: Fundação Le Corbuiser.

Isto posto, observa-se a riqueza de informações contidas em cada projeto de Pavilhão apresentado neste estudo e a relevância destes projetos no âmbito da obra do mestre suíço. Uma vez que, como disse BENTON (2013),

Uma característica fundamental do trabalho de Le Corbusier é a intertextualidade. Ideias fluem de um projeto para outro e de um estágio para o próximo, frequentemente mudando o contexto e o significado ao longo do caminho. (BENTON, 2013)

As relações entre as reflexões teóricas e as experiências postas em marcha nos projetos dos pavilhões, dado o teor de representatividade destes sobre determinados atributos de projeto de Le Corbusier, dinâmicos ao longo de sua obra, abrem um capítulo extenso sobre estas relações e sua vasta produção arquitetônica e urbanística. Já densamente mapeada e estudada, a obra de Le Corbusier ainda oferece novos horizontes de investigação, neste caso, a permanência dos projetos pavilhonares de Le Corbusier em sua obra perene.

Referências Bibliográficas

- BARSAC, Jacques. **Charlotte Perriand : L'œuvre complète volume 1 – 1903-1940**. Paris: Éditions Norma, 2015.
- BELENGUER, María Melgarejo. **La arquitectura desde el interior, 1925-1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand**. Barcelona: Fundacion cajá de arquitectos, 2011.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. Editora: Perspectiva. São Paulo, 2016.
- BENTON, Tim. **Revisiting the Villa La Roche**. In: Villa La Rocca. Paris: Fundação Le Corbusier. FLC-ADAGP – Bernard Artaut Graphisme – Imprimerie Peau, 2009.
- COLQUHOUN, Alan. **La arquitectura moderna: una historia desapasionada**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.
- COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura 1980-87**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **A feira mundial de Nova York de 1939: o pavilhão brasileiro**. In: Arqtexto n. 16, p. 6-15. Porto Alegre, 2010.
- CORBUSIER, Le. **Almanach d'architecture moderne – Collection de L'Esprit Nouveau**. Paris: Les Editions G. Crès et Cie, 1925.
- CORBUSIER, Le. **Le Corbusier: Las dernières Oeuvres**. Zurich: Les Éditions D'Architecture, 1969.
- CORBUSIER, Le. **Por uma arquitetura**. Editora Perspectiva, 1973.
- CORBUSIER, Le. **Precisões: sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo**. Editora: Cosac & Naify, São Paulo, 2004.
- CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurich: Les Éditions D'Architecture, 1929.
- CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1929-1934**. Zurich: Les Éditions D'Architecture, 1935.
- CURTIS, William J.R. **Arquitetura moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- CURTIS, William J.R. **Le Corbusier: Ideas and Forms**. Londres: Phaidon Press Limited, 1999.
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. Editora: Martins Fontes, São Paulo, 2015.
- FRAMPTON, Kenneth. **Le Corbusier**. Paris: Hazan, 1997.
- <http://www.fondationlecorbusier.fr>
- MOOS, Stanislaus von. **Le Corbusier**. Barcelona: Editorial Lumen, 1977.
- MOOS, Stanislaus von. **Le Corbusier: elements of a synthesis**. 010 Publishers, 2009.
- NAEGELE, Daniel. **Building Books: Le Corbusier's 'Word-Image' Pavilions, an Architecture of Representation**. In: Digital Repository. Ames: Iowa State University, 2003.
- PEIXOTO, Marta Silveira. **A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética**. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2006.
- PERRIAND, Charlotte. **Une vie de création**. Paris: Odile Jacob, 1998.
- PERRIAND, Charlotte. **'Wood or Metal?'**, TheStudio, vol. 97, 1929.
- PUENTE, Moisés. **Pavilhões de exposição – 100 anos**. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- Revista *Die Form*. Ano 1928.
- Revista *L'Esprit Nouveua*. Volume 1 ao 28.
- RÜEGG, Arthur. **Furniture and interiors: 1923 – 1925 – 1928**. In: Villa La Rocca. Paris: Fundação Le Corbusier. FLC-ADAGP – Bernard Artaut Graphisme – Imprimerie Peau, 2009.

UDOVICKI-SELB, Danilo. **The elusive faces of modernity: the invention of the 1937 Paris exhibition and the *Temps Nouveaux Pavilion***. Tese de doutorado em filosofia no campo da arquitetura, arte e estudos ambientais. Cambridge: MIT, 1995.